

MAHMUDXÒJA BEHBUDIYNING "PADARKUSH" DRAMMASIDA
ILGARI SURILGAN G'OYA VA QARASHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595400>

Qurbonov Shaxzod Aktam o'g'li

ChDPI Gumanitar fanlar fakulteti 2-bosqich talabasi

Muratov Alyor Athamjon o'g'li

ChDPI Gumanitar fanlar fakulteti 2-bosqich talabasi

Rasulova Rayxona Bahriddinovna

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida katta o'qituvchi

Antonatsiya: *Ushbu maqolada Behbudiyning "Padarkush" drammasidagi ilgari surilgan g'oyalarning hozirgi kundagi ahamiyati. "Padarkush" drammasiga yangicha qarashlar.*

Tayanch so'zlar: *Xurofot, boy, ziyoli, millat qahramonlari, johillik, iqtisod, ilm, Ta'lim, asliyat, ma'naviyat, qotil, an'ana, sobitlik;*

"Padarkush" drammasi 20- asrning boshlarida yaratilgan bòlib, umumturkiston muammosi haqida yozilgan asar hisoblanadi. Asar qahramonlaridan biri- "Ziyoli" aytganidek: " Hozir yangi boshqa zamondir. Bu zamonda ilm va hunarsiz xalqning boyligi, axloq va obròyi ham qòldan chiqar,xatto , dini ham zaif bo'lur".

Darhaqiqat, har zamonda ham ilm najot yòli bòlib kelgan. Asarning yozilish yillariga qaraydigan bòlsak, o'lkada tubdan òzgarishlar girdobida edi. Bir tamondan yemirilish ostonasida turgan Chor Russiyasi va unga muxolif bòlgan " Ulyanov " boshchiligidagi sotsialistik partiya; Ammo afsuslar bo'lsinki, hali hamon Turkistonda yagona maslak g'oya ostida birlashish yo'q edi.

"Qadimchilar" (mutaassib ulomolar) va yangicha hurfikrli jadid namoyondalari o'rtasida qarama -qarshiliklar kuzatildi. Bir tamon esa anarxik boshqaruv tizimini yoqlagan bo'lishsa, bir tamon esa yangicha xalqchil nisbatan hurfikrlikka asoslangan jamiyat tarafdori edilar. Jadidchilik harakati keng tus ola boshladi. Xalqni to'lqinlantiruvchi kuchga aylandi. Gazeta, jurnal, teat sohalari bu vazifani bajardilar. Yevropadan kirib kelgan drama janri ommalashib bordilar. Yozuvchilar tamonidan yaratilgan asarlar asosida teatr sahnalari qo'yildi. Biz ana o'shalar orasidan Mahbudxo'ja Behbudiyning " Padarkush" drammasini ko'rsatishimiz mumkin. Asar 1913- yil yozilib o'sha yili sahna yuzini ko'rdi.

Behbudiy bu asari orqali xalq hayotining eng chirkin hayotini aks ettirishga harakat qildi. Avvalo, yozuvchi jaholatga qarshi kurashish, ma'rifatsizlikni qoraladi. Asarda tilga olingan "Boy" obrazi orqali bu narsani yoritib berishga harakat qilib, ramziy ma'noda uning boyligi va o'tkinchi hayoti sababkim, uning valadi bo'lmish "Toshmurod" ota qotili ya'ni padarkush bòladi.O'g'lining ta'lim tarbiyasiga bee'tibor, xudosi pul bo'lgan otaning ayanchli qismati edi. Tarix sahnasida xonliklar davri qora

bo'yoqlarda chirkin hayot tarzini ko'proq yodimizga tushadi. Asriy qoloqlik oqibati barchamizga ma'lum. Aksar aholi fuqarolarida bõlganidek, "Boy" sòzi bilan aytganda: "Men o'zim besh vaqt namozni keraklik duolari ila bilurman. Shuning o'zi kifoya". Dinni faqatgina ibodat va to'rt_besh sura oyatidan iborat deb bilguvchilar kam emasdi. Shu sababli taraqqiyparvar jadidchilar dunyoning har bir nuqtasida bo'lib turgan yangilanish texnik inqilobdan ta'sirlangan holda òlka aholisining axvoli maishati naqadar nochorligini his qilishardi.

"Padarkush" bu_bizning ajdodlarimiz yeriga , boyligi_yu , shaniga hiyonat qildik. O'z otamizning qotili bo'ldik. Asar so'ngida "Ziyoli" (asar qahramoni) millatdoshlariga yuzlanib: " Ilm va tarbiyasiz bolalarning oqibati shuldir. Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bevatan bandi qilg'on tarbiyasizlik va jaholatdur. Modomiki, bizlar tarbiyasiz bolalarimizni o'qutmaymiz, bul tariqa yomon hodisalar va badbaxliklar oramizda doimo hukmfarmo bo'lsa kerak".

Endi hozirgi kunimizga solishtirsa, to'g'ri, u davrdan hozirgi kunimizdan tubdan farq qilishi mumkin. Mustaqil davlat o'laroq o'z o'rnimiz bor Hamma narsa qiyoslashdan nisbiylikda ayon bõlgani singari fikrimizni dalillashga harakat qilamiz.

Yunon faylasufi " Aristotel " davlat bolalari ideallarining o'zginasidir".Axbarotlashuv davrida yashayabmiz o'z o'rnida madaniyatlarning glaballashuviga olib keldi. Hayotni jo'n qabul qilish , yengiltabiatlik, taqlid qilish ommalashdi. Albatta, bu barchaga tegishli emas. O'z tarixiga bepisandlik eng yomoni bularning orasida. Ko'rib turgan voqelik sohibqiron Amir Temurga yana bir kun Xazrat Navoiyning ustidan masxara qilishlik yaqqol misoldir. Achinarlisi, bunga aytarli chora ko'rilmadi. Tan olish kerak o'rtada ma'naviy bo'shliq yuzaga keldi. Axloq normalari , ruhiy kamolot masalalari o'z holiga tashlab qo'yildi. Shu sababli davlat rahbari SH.M.Mirziyoyev tamonidan BMT minbaridan turib hozirgi kunda dunyo bo'yicha 2mlrdga yetgani ularning ta'lim tarbiyasi aktual masala sifatida ko'tarib chiqdi.

"Islom sivilizatsiyasi markazi" qurish bilan O'zbekistonning uchunchi renessansga poydevor bõlishini aytib o'tdilar. Ajdodlarimizning boy diniy, ilmiy salohiyatidan unumli foydalanish kechiktirib bo'lmaydigan masala sifatida umummilliy harakatga aylandi.

Rus mutafakkiri Chadaev: "Sog'lom va teran fikrli avlod tarbiyasi shaxs namunasidadir". Bizga oldi-qochdi serialdan tortib konsert zallarini yil o'n ikki oy band qilib turgan ayrim xalq taqdiri, ummat taqdiriga dahldorlik tuyg'usi bg'lmagan kimsalardan olish amrimaholdir.Dunyoda beshinchi sanoat inqilobiga tayyorgarlik ko'rayotgan bir zamonda maishiy muammolardan ortmaydigan millatga aylanish kerak emas.

Ma'naviyat, ilm esa aksari kitoblardadir. Kitobxonlik saviyamiz xalqaro reytinglikda qorong'ulikka sho'no'igan. Ta'lim va tarbiya ayni bir narsadir ularni ayro tasavvur qilish qiyin masala. Ismoil G'aspirali yozganidek: "Bizlar ta'limni tarbiyadan aslo ajratmaymiz aksincha ta'lim orqali tarbiyaga yaqinlashamiz". Shunday ekan ta'limni tarbiyadan tarbiyani ta'limdan ajratish xato talqin qilish xatarlidir. Tarbiya-tarixiy sharoitlarda millat ongida shakllangan xalq ideologiyasidir. Ta'lim esa har

zamonning taqozisi bilan yuzaga keladigan bilimlar manbayi. Ammo hamma zamon uchun taaluqli bo'lgan ilmlar ham mavjud.(Matematika ,tibbiyot, astromiya va h.k)

Xulosa

Bu asarda jamiyatning eng og'ir nuqtasi ochib beriladi. Savotsizlik jinoyatga bosilgan ilk qadam ekanligini anglashimiz mumkin. "Padarkush" umumiy ma'noda jamiyatning ko'zgusi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mahmudxo'ja Behbudiy mana shu ko'zguni sindirishlikni jamiyatga o'rgatdi. Bundan tashqari bu asarda boylarning o'z manfaatlarini xalq manfaatlaridan ustun qo'yajakligini yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Xalqimizda mavjud bo'lgan, va azal-azaldan qonimizga o'tib kelayotgan tarbiya va ta'limni oqsab qolganligini namayon qildi. Agar biz jamiyatda ilim- marifatni rivojlantirmas ekanmiz shu kabi "Padarkush"lar bizning jamiyatda yo'q bo'lib ketmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Padarkush" drammasi
2. "Yuz mumtoz faylasuf"
3. Jadid adabiyoti tarixi darsligi
4. ziyo.uz com saytidan olindi

